

Os contos de padres da tradição oral mirandesa: Linguagem, personagens e imaginário

António Bárbolo Alves¹

Resumo: A chamada Terra de Miranda é uma região conhecida pela vitalidade das suas tradições ancestrais, cujas manifestações mais relevantes são os pauliteiros, as festas solsticiais, as máscaras, a música e a dança, mas também a literatura oral, e nomeadamente os contos, constitui um dos pilares da sua identidade. Neste particular, os contos anticlericais são uma preciosa amostra da robustez dessas tradições, e uma porta de entrada nos dédalos da memória colectiva, onde se cruzam e se encontram alguns dos arquétipos identitários e diferenciadores desta região. Neste sentido, através das narrativas aqui apresentadas, proponho uma viagem ao passado, ao encontro das vozes que, nesta civilização de oralidade, deram vida e espessura à cultura mirandesa.

1. Os contos: objetivos e definições

Os contos da literatura oral alimentaram a cultura da Terra de Miranda², constituindo um dos pilares identitários desta região (Alves: 2007). A par das línguas em que são contados – o mirandês, o português e o castelhano –, formam um importante fragmento da memória colectiva e um relevante meio de representação social. Entre todos eles, ganham especial importância os chamados “contos de curas”, cujas atitudes anticlericais, consideradas dentro dos conceitos de religiosidade e de cultura popular, são reveladoras de uma visão do mundo ambivalente, subversiva e carnavalesca, mas também jocosa e divertida. Por outro lado, sem entrar no labirinto das classificações e definições, podemos dizer que estamos perante aquilo que podemos designar por etnotextos, ou seja, o discurso que uma dada comunidade tem sobre si mesma (Bouvier e Ravier, 1976), uma visão sobre o passado cuja temática se enquadra num discurso cultural, mas que pertence também à vida social, às crenças e às práticas mágico-religiosas de uma dada comunidade.

1. António Bárbolo Alves (1964) nasceu em Picote (Miranda do Douro). É licenciado em Ensino de Português e Francês (Universidade do Minho), mestre em Ensino da Língua e Literatura Portuguesas (Universidade do Minho) e Doutoramento em Linguística pela Universidade de Toulouse – Le Mirail, com equivalência ao grau de Doutor em Linguística Portuguesa (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD). Nesta mesma Universidade realizou trabalho de pós-doutoramento, de 2005 a 2009. De 1990 a 1995 esteve na Universidade do Minho, no Projeto MINERVA e, de 1997 a 2003, desempenhou as funções de Leitor de Língua e Cultura Portuguesas na Universidade de Nice – Sophia Antipolis. Foi bolseiro da JNICT, em 1995, e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia de 2005 a 2008. Desde 1989 é professor do ensino secundário e, desde 2007, investigador do Centro de Estudos em Letras da UTAD. O seu tema de investigação é a língua e cultura mirandesas, sendo autor de várias publicações, livros e artigos, que se podem consultar em <https://www.cienciavita.pt/portal/en/2615-3244-6FAA>. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Centro de Estudos em Letras. abarbolo@gmail.com

2. As terras eram circunscrições administrativas medievais, hoje inexistentes, mas cuja memória, quer como designação, quer como entidades geográficas e culturais perdurou até aos nossos dias. A Terra de Miranda que, nessa antiga forma de organização, ia desde a localidade de Lagoaça, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, até Outeiro, no actual concelho de Bragança, é certamente uma das divisões e denominações mais conhecidas e mencionadas devido, justamente, aos elementos culturais identitários que a caracterizam e distinguem: a língua, a música, as danças e, de uma forma geral, as tradições.

Não há uma tipologia comum na qual se possam enquadrar todos os chamados “contos anticlericais”. No maior catálogo de contos populares, o conhecido sistema de classificação de Aarne-Thompson³, os “contos clericais” encontram-se dispersos entre os contos de animais, os de tontos, de casados, de mulheres e, sobretudo, nos contos de clérigos.

Ainda assim, podemos dizer que os contos anticlericais são histórias que têm como personagem principal um padre, um frade ou um sacristão. Tratam de temas como a infidelidade e o engano, mas sempre de uma forma alegre e divertida. Muitas vezes é difícil distinguir o “conto anticlerical” do “conto obscuro”, pois muitos têm como protagonista uma personagem religiosa (clérigo, frade, sacristão, freira...), mas todos eles se caracterizam por serem narrativas breves e com intenções jocosas. Como nos outros contos, os acontecimentos narrados são fictícios, embora, muitas vezes, o narrador os situe em lugares conhecidos ou, inclusivamente, ele se apresente como protagonista.

É também difícil encontrar uma explicação única e definitiva para o aparecimento dos contos anticlericais na tradição oral. Na vizinha Espanha, onde estas narrativas são mais numerosas, só no final do século XIX começaram a aparecer nas páginas impressas. Este aparecimento tardio deve-se ao facto de só em 1834 ter sido abolida a censura inquisitorial, que considerava estas historietas como heréticas e atentatórias da moral. Mas este reconhecimento tardio apenas quer dizer que muitas destas histórias se terão perdido nos dédalos da memória pois, estamos certos, há muitos séculos que elas eram contadas e transmitidas de geração em geração.

Como lembra Júlio Caro Baroja (1980), estes contos não são de hoje, nem de ontem, e também não são deste ou daquele lugar, região ou nação. E o mesmo investigador acrescenta que os espanhóis não são assim tão diferentes do resto dos europeus, ainda que gostassem de o ser. Por outro lado, adianta o mesmo autor, todas as religiões,

3. Neste catálogo, os contos são agrupados em *Animal Tales, Fairy Tales, Religious Tales, Realistic Tales, Tales of the Stupid Ogre, Jokes and Anecdotes, and Formula Tales*. Dentro de cada grupo, os contos são ainda subdivididos por temas até ao tipo individual (Thompson, 1966).

ou todos os sistemas estabelecidos, produzem, de forma quase automática, o seu clericalismo e o seu anticlericalismo.

Sem embargo, é de crer que o convívio secular com as estruturas da igreja, os abusos de muitos clérigos cuja formação (e vocação) deixava muito a desejar, mas também o poder inquisitorial que subjugou a Península Ibérica durante muitos séculos, tenha deixado as suas marcas nestas histórias divertidas e de sabor popular. Por outro lado, a cultura popular e a literatura oral são espaços de resistência ideológica, política e também verbal, diante das imposições das elites, sejam elas as classes sociais como a nobreza, os grandes proprietários rurais e, naturalmente, o clero. Aliás, esta foi a classe social com quem o povo mais contactou ao longo dos séculos. Aquela que mais regras impôs no domínio das crenças, dos rituais, dos costumes e da própria espiritualidade. Ora, a resposta das classes populares não podia ser exercida no plano na rebelião política e social, mas apenas no âmbito do discurso, comprovado pela grande quantidade e variedade de contos, anedotas e historietas que saíram da boca do povo ao longo dos séculos (Bautista Rodríguez, 2020).

Por outro lado, embora, numa primeira leitura, os contos anticlericais pareçam contradizer a religiosidade e a própria igreja, em rigor, trata-se apenas de ridicularizar as figuras dessa igreja, sobretudo o padre, e não de uma oposição à hierarquia religiosa e muito menos aos princípios e dogmas. O que se critica são os comportamentos, não são os princípios gerais.

Seja como for, e muito embora não se trate de um fenómeno exclusivamente espanhol, a verdade é que é na Espanha que encontramos o maior número destas narrativas. Por isso, StithThompson (1972) defende que estes contos são fruto da ortodoxia da igreja católica, em que o povo, de forma encoberta, se opõe aos abusos da igreja.

Ora, a Terra de Miranda, onde a língua mirandesa é um elemento identitário estruturante, está situada junto à raia espanhola, recebendo e partilhando esse imenso caudal onde desaguam todas estas narrativas. Espaço de contacto, esta região comungou e partilhou, secularmente, com as vizinhas terras

espanholas, o trabalho sazonal, mas também as danças, a música e, naturalmente, a literatura oral. Aqui residirá, portanto, parte da explicação para o grande acervo destas narrativas na literatura oral mirandesa⁴.

E é justamente neste acervo que se enquadram as três narrativas aqui apresentadas e analisadas, todas elas por mim recolhidas na Terra de Miranda, a partir das quais proponho uma viagem à memória colectiva, abordando também algumas questões linguísticas e sociolinguísticas, nomeadamente o léxico, a sintaxe, a morfologia, a fonética, a presença e a convivência dos vários idiomas. Começarei por apresentar, resumidamente, cada um dos contos, para depois analisar os aspectos temáticos e discursivos. No final serão apresentados os textos, com as versões originais em mirandês e a sua tradução para português.

1.1. *Culache frates*

Este conto relata-nos a história de um padre a quem roubaram uma vaca. Uma criança, filho do suposto ladrão, dirigiu-se ao padre para lhe dizer que o pai lhe tinha roubado a vaca. O clérigo, satisfeito, pediu então ao menino que, na igreja, subisse ao púlpito para dizer aos paroquianos que o pai roubara o animal. Este assim fez mas, em vez de dizer essa verdade e de fazer a denúncia que o padre esperava, acusou o sacerdote de ter engravidado metade das mulheres da aldeia, e de querer engravidar a outra metade até ao mês de São João (mês de Junho). Ainda assim, o padre não se deixou transtornar. Calmo, como se iniciasse a missa e o convite à oração, com a tradicional expressão latina “*orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat*” (orai irmãos, para que o meu e vosso sacrifício...), o que ouvimos da sua boca é um latim macarrónico, estropeado, com intromissão da palavra mirandesa “*culo*” (> *culache*), produzindo-se assim uma forma quase-escatológica que é garantia de riso e também de escárnio.

A narrativa mostra-nos assim o exemplo do “cura” enganado, roubado e chantageado. Depois de ter

4. Vejam-se, por exemplo, os contos editados por Martins, 2005.

ficado sem a vaca, pediu a uma criança, de cuja boca “saem as verdades”, para subir ao púlpito e indicar o autor do roubo. Só que a verdade que saiu foi outra, denunciando a vida carnal e libidinosa do clérigo. Neste particular, este é um motivo diferenciador de outras versões, nomeadamente algumas registadas na vizinha Espanha e nas quais o padre é apenas apresentado como o amante de uma mulher e não o “cobridor” de serviço, como acontece no nosso conto⁵.

1.2. *L cochino i l diabo*

Era uma vez um padre que, acompanhado pela sua criada, entrou na igreja, vendo, no altar-mor, uma figura que pensou ser o diabo. Assumindo o seu papel de esconjurador, o sacerdote dirigiu-se ao altar, para enfrentar o inimigo, pedindo apenas à criada que, se necessário fosse, dissesse “*ámen*”. Ao aproximar-se, viu que a figura mefistofélica não era o diabo mas apenas um porco que, amedrontado, se pôs a correr, passando por entre as pernas do padre e arrastando-o na sua correria desenfreada. A criada, aterrorizada, repetia a palavra “*mágica*”, mas o padre só parou quando o animal o deitou por terra. Ofendido e desfeito, perguntou à criada por que razão não o tinha ajudado. E esta respondeu-lhe que só tinha feito o que ele lhe pedira: dizer “*ámen*”.

Esta narrativa tem a particularidade de convocar a figura do diabo, uma personagem mitológica, pouco comum nos chamados “contos anticlericais”, mas que contribui com a sua dose de comicidade e de boa disposição para melhor caracterizar a figura central do conto, o padre.

5. Veja-se, por exemplo, o conto 397, recolhido perto de Palencia, e editado por Aurelio M. Espinosa, filho, intitulado *La vaca morisca del cura chiquito*. A criança, depois de conversar com o pai sobre o roubo da vaca, em vez de dizer o que o padre lhe tinha pedido para dizer, «*¡La vaca morisca del cura Chiquito, la tiene mi padre en el cuarto bajito, y de ella nos pone buenos pucheritos!*», diz: “*El cura Chiquito duerme con mi madre, la fiesta será, si mi padre lo sabe.*” Também aqui, o clérigo mantém a sua postura, concluindo: “*¡Orate, frates; no hacer caso de rapaces!*” (Macedonio Espinosa, 1988, 323-324). Outra variante do mesmo conto, em que o padre também dorme com uma mulher, é *El cura chiquito*, conto popular asturiano, recolhido e editado por Aurelio del Llano, em 1925, que termina com a proverbial sentença do padre: “*¡Orate frates! Lo que dicen los niños son disparates!*”

Outra peculiaridade prende-se com a figura do porco, animal que simboliza a voracidade e a sofreguidão, pois devora tudo aquilo que lhe aparece. No plano espiritual, representa igualmente a ignorância, a lubricidade, a impureza, e daí a proibição de comer a sua carne em algumas religiões. Por isso, embora a religião católica não tenha essa interdição, não deixa de ser uma heresia ver o animal entrar no espaço sagrado, profanando-o.

De resto, este pequeno conto apresenta-nos como figura central a personagem do padre que, no plano burlesco, é equiparado ao diabo quando é levado pelo porco, enquanto a criada repete a litania do esconjuro “ámen, ámen”.

1.3. L sermon

Este conto narra-nos a história de um padre que tinha de pregar um sermão. Como não sabia o que dizer, foi-se fixando no que encontrava e via pelo caminho. E o que viu? Um cuco em cima de um zimbro, uma cobra estendida pelo chão, um coelho esgaravatando na terra e um burro morto, cuja cabeça já estava a ser comida pelos bichos. É a partir destas observações que contrói o seu sermão, num palavreado próximo do latim macarrónico que, obviamente, ninguém entende, mas que a todos deixa de boca aberta.

Podemos dizer que, do ponto de vista discursivo, este conto se estrutura sobre a questão das línguas. A crítica ao esoterismo de alguns rituais da igreja e à incompreensão que resulta do uso do latim⁶.

2. As personagens

O protagonista e personagem principal destes contos é o padre ou “cura”. É em torno dele que giram as outras personagens secundárias, que não chegam a ter a mesma solidez psicológica mas que, ainda assim, são essenciais na economia das narrativas. São elas, o sacristão, a criada, o marido enganado, as mulheres e também a figura mitoló-

gica do diabo que, como veremos, acaba por estar associada ao próprio padre.

Todas elas são, no sentido latino da palavra, verdadeiras “*persona(s)*”, i.e., máscaras teatrais de uma representação⁷. As religiosas, levam implícitos os comportamentos e preceitos que deviam respeitar devido ao seu estatuto eclesial. Não as respeitando, transformam-se em alvos preferenciais das restantes “figuras” que, no entanto, não têm como objectivo questionar, reivindicar ou pôr em causa a hierarquia ou a ordem estabelecidas. Os contos têm como principal finalidade “*divertir e libertar*” as tensões sociais, satisfazendo, através da sedução e da magia da palavra, “*necessidades didácticas, morais ou puramente hedonistas*” (Lorenzo Vélez: 1997, 84). Inventar e contar histórias para rir, tendo como protagonistas aqueles, de uma forma ou de outra, se aproveitam do seu estatuto social para subjugar os outros, torna-se numa forma de libertação em que a próprio escárnio é uma forma de sublimação.

2.1. O cura

Se alguma vez houve uma imagem dos padres que, pela sua missão religiosa, são vistos como homens intocáveis, isso não se vê reflectido nestes contos. Aqui aparecem homens de carne e osso que, por um lado, manipulam e enganam mas, por outro, são tão tontos que a gente se ri deles. A figura do padre que atravessa estas narrativas é de enganador que é enganado ou roubado, seja quando se aproveita da mulheres mediante alguma astúcia, seja quando fica sem os seus haveres – um porco ou uma vaca, por exemplo – que o padre roubou ou tentou subtrair de forma ilícita como a confissão.

De uma geral, o “cura”, tal como o protagonista do conto “*Culache frates*”, é também o sedutor que acaba castigado. Normalmente é o marido que descobre o engano, vingando-se, nem que para tanto tenha de recorrer à ajuda de outrem. Por isso, a figura do padre sedutor apresenta-se de forma ambivalente:

7. A palavra “pessoa” vem do latim “*persona*”, ou seja, máscara usada por uma personagem teatral. A forma latina, por seu lado, tem origem no etrusco “*phersu*” que a terá ido buscar ao grego “*prósopon*”, ou seja, “máscara”.

6. Recorde-se que as missas apenas deixaram de ser ditas em latim há cerca de 50 anos, após o Concílio Vaticano II.

nalguns contos triunfa na sua relação amorosa e o riso fica a expensas do marido enganado; em outros, é o marido que se vinga e quem as paga é o padre ou, em alguns casos, também a mulher.

Seja como for, nestes contos de engano, o padre é sempre um homem de forte virilidade que copula com todas as mulheres que pode.

2.2. A criada e o sacristão

Geralmente o “cura” vive só. Mas, às vezes, tem uma “criada” que o ajuda nas tarefas domésticas e, na igreja, tem o sacristão. Curiosamente, no conto “*L cochicho i l cura*” encontramos uma criada, e não um sacristão, que o acompanha à igreja. E, muito embora não desempenhe qualquer tarefa relacionada com a liturgia, não fosse o ofício de sacristão exclusivamente masculino, bem podíamos dizer que ela o cumpriria na perfeição. Noutros contos recolhidos na Terra de Miranda, o sacristão funciona, quase sempre, como testemunha ou como ajudante das patifarias do padre. No entanto, em algumas narrativas, o sacristão é também vítima do padre (por exemplo, quando este dorme com a sua mulher), ou então funciona como acusador das supostas malvadezes que o clérigo faz aos seus fiéis. O povo, na sua sagacidade, é que não deixou de condenar as atitudes dos sacristães, quando estes se aproveitam também da sua posição para enriquecer ilegitimamente, aproveitando-se do alheio ou vendendo aquilo que não têm, tal como nos diz este refrão recolhido por António Maria Mourinho (1997: 112):

*L sacristan bende cera
I nun ten sou colmenar,
“Rapaverunt, rapavere,
Rapaverum de l altar!”*

Sobre o facto de os padres viverem com mulheres, a quem, na Terra de Miranda, chamavam “criadas”, relembramos que esta relação foi aceite durante séculos e a concubina era considerada a sua mulher. Oficialmente, esta situação terminou

com o Concílio de Trento, no século XIV⁸. Porém, na tradição, essa relação continuou como algo adquirido e não questionado. No entanto, isso não impediu que o povo, nos contos, tal como nos ditos populares, se burlasse também dessa situação, tal como podemos apreciar nestas quadras populares (Mourinho, 1997: 111):

*“L cura bendiu la mula,
Por nun le dar la cebada;
Agora bai als antierros
A caballo na criada*

*La criada de l cura
Se chama Marta,
Ten un cuorno no culo
Raios la parta.”*

2.3. O marido

O padre enganador pressupõe a existência de um enganado que é, obviamente, o marido. Efectivamente, poucos são os contos em que a mulher é viúva ou solteira. Mas a figura do marido apresenta-se também com um cariz ambivalente, ora demonstrando sagacidade, descobrindo que é enganado e vinga-se, como acontece no conto “*Culache frates*”, ora apresentando-se como um “João de Ovelha”, no conto com o mesmo nome, ingénuo, crédulo e inocente, incapaz de compreender o que se passa entre a sua mulher e o padre.

É interessante assinalar que, no conto aqui apresentado, o espaço em que o mesmo se desenvolve é a igreja, o lugar natural do “cura”. Ora, o facto de ser no seu terreno que o padre é desmascarado, humilhado e vencido, é revelador da forma como os paroquianos encaram a autoridade eclesial, não revelando qualquer medo ou receio em enfrentá-la. Se o padre confia na sua autoridade social e verbal, as classes populares revelam desprezo por

8. Nas “Constituições sinodais do Bispado de Miranda”, de 1565, invocando justamente o estipulado no concílio tridentino, D. Julião d’Alva, terceiro bispo da recém-criada diocese de Miranda, não esqueceu esta questão das “mancebas”, exortando os padres da afastarem-se dos “pecados sensuais” por serem aqueles que “os que mais os cegam” e “de que o povo mais se escandaliza”.

essa hegemonia, triunfando e vingando-se dela pelo humor e pela derisão.

O marido pode até ser enganado, em alguns contos chega a tratar o padre por compadre, o que pressupõe que seria padrinho ou mesmo o verdadeiro pai dos filhos, mas essa condenação também não escapa ao povo que, numa quadra por mim recolhida, são mesmo condenados ao inferno:

*Ls curas que dízen missa
Al einfierno son chamados
Ténen ls fillos an casa
I trátan-los por afilhados.*

2.4. As mulheres

De uma forma geral, podemos dizer que o padre, figura central dos nossos contos, se sente atraído pelas mulheres. E estas, como vimos, são geralmente casadas. Ao particularizá-las como personagens dos contos estamos a chamar a atenção para esta figura polivalente que, ora nos aparece na sua figuração individual como amante do padre – criada ou mulher casada –, ora colectiva, as mulheres da rua, do soalheiro, que funcionam como espécie de coro e plateia, que controla, vê e comenta o que se passa.

Por outro lado, não se pode dizer que a mulher tenha apenas um papel passivo. Com efeito, em alguns contos é mesmo ela que toma a iniciativa, provocando o desejo libidinoso do padre com a intenção de o atrair e de o enganar. Nos três contos aqui apresentados, as mulheres, como personagens, aparecem quase exclusivamente no conto “*Culache frates*”.

Mas o quadro aí apresentado, em que os desejos sexuais do padre se revelam insaciáveis, não conduz a um desejo de vingança sobre as mulheres, que seriam cúmplices, mas sim sobre o próprio padre. Por isso, bem podemos dizer que o seu papel e a sua capacidade para evitar os castigos e sair imunes das suas aventuras amorosas é reveladora de que a cultura popular foi capaz de pintar as mulheres como personagens enérgicas, capazes de tomar atitudes vigorosas e de defender a sua autonomia pessoal e, inclusivamente, a sua liberdade sexual.

2.5. O diabo

A figura do diabo que aparece nas narrativas orais não é a figura aterradora e mefistofélica da mitologia cristã. No nosso conto, ela é invocada, ora para assustar o próprio padre, ora para o caracterizar, no plano cómico, quando o porco entra na igreja e o padre, ao ir espantá-lo, é apanhado pelo suíno que corre desabridamente com ele em cima, confundindo-se então com diabo. Por isso, se em alguma ocasião a igreja – ou alguns padres – tentaram atemorizar o povo com essa figura infernal, eis a resposta sublime e sublimada que os contos nos proporcionam.

Em nenhuma das narrativas se demonstra o menor medo e muito menos se apresenta um diabo como uma espécie de anticristo. Com efeito, esta metamorfose teratológica operou-se nos meios eclesiásticos, desenvolvendo-se em plena Idade Média, estreitamente apegada ao doloroso nascimento de uma cultura comum onde se engendra uma poderosa linguagem simbólica identitária. Até aqui, o diabo já existia, claro, mas não passava de uma preocupação dos entendidos, matéria para discussões doutrinárias (Muchembled, 2000). Por isso, podemos dizer que nos contos populares mirandeses, o diabo serve sobretudo para criticar algumas classes sociais – as mulheres, os padres, etc. – e sempre com um matiz brincalhão, tal como se diz neste ditado: “*Al diablo i a la mulhier nunca le fáltan que fazer*”.

3. Línguas e linguagem

A língua predominante destes contos é o mirandês. No entanto, neles encontramos também o português, o castelhano e ainda o latim macarrónico – presente nos contos “*Culache frates*” e “*L sermon*” – que, ora tenta reproduzir frases ou expressões da liturgia, ora imita supostos sermões que parodiam a incompreensão e a barreira linguística que, durante séculos, existiu entre o povo e a igreja, quando a missa e outros rituais da liturgia cristã eram rezados em latim. Neste caso, as barreiras linguísticas prolongaram-se no tempo uma vez que o povo falava e compreendia, maioritariamente, o mirandês.

Esta convivência linguística não deixa de ser claramente marcada pela posição que os personagens ocupam. Por exemplo, no conto “*Culache frates*” o padre fala em mirandês com a criança, em privado e com familiaridade, contudo, em público, no momento formal da missa, fala em português.

Os padres falavam caracteristicamente *à moda fidalga*, pelo que não só não conheciam o mirandês como também não se esforçavam por estudá-lo e utilizá-lo. Eram raros os padres formados no seminário de Bragança que fossem de terras de fala mirandesa, mas estes nunca falavam com os fiéis em mirandês, seja por questões de falta de proximidade seja de estatuto, rezando a missa em latim.

A mistura linguística é uma característica quer no aspecto lexical, quer nos aspectos fonéticos, morfológicos e sintácticos. Esta convivência aproxima, por um lado, o mirandês do castelhano (lexicais: *cura, cochino...*; sintácticos: *ir a*, etc.); por outro, deixa transparecer traços antigos no português: *b/v* (bai); *ua, algua* (desnasalado ou ainda sem epêntese da consoante); *cousa* (etimológico, de causa); mostra-nos igualmente traços coloquiais, populares, mas igualmente uma linguagem viva, pragmaticamente destinada a prender a atenção do ouvinte. Se predomina um público adulto, o narrador pode recorrer ao tema sexual, se o público for infantil, poderá utilizar um léxico escatológico. O caudal lexical destes campos semânticos oferece ao narrador um enorme leque de possibilidades.

Outra técnica muito eficaz para captar a atenção do ouvinte, mas também para fazer progredir a acção e manter a tensão dramática fazendo que a acção pareça real, é o diálogo. Ou ainda, tal como no conto “*Culache frates*”, usando fórmulas especiais de entrada e de saída, que são também uma garantia de riso.

4. Conclusão

Os contos anticlericais são assim chamados porque os seus protagonistas são personagens do clero: padres, sobretudo, mas também o bispo, os frades ou as freiras. Em rigor, este anticlericalismo tradicional nada tem de imoral. É um sentimento de hostilidade, é certo, que conduz ao riso e ao

escárnio, mas que não devemos confundir com o anticlericalismo moderno, que tem um carácter político e que conduz a uma rivalidade perante o mundo clerical.

Sem esquecer que os contos tradicionais são obra de ficção, está claro que neles também se manifesta um sentimento de hostilidade originado por diversas causas. Entre elas, destaca-se o poder do clero – representado pela obrigação do pagamento da cõngrua, da confissão... –, com as suas sequelas no controlo da comunidade e especialmente das mulheres, o que leva a um sentimento de inveja e de rivalidade machista. Ora, quem domina costuma desprezar os dominados. Um desprezo que não os deixa misturarem-se com eles, “descer” ao seu nível, ou aceitar que estes ascendam até ao lugar que eles ocupam. Esta distância entre dominadores e dominados pode adquirir formas muito bondosas como a caridade e a indiferença, mas que são origem de ressentimentos e animosidades, especialmente quando os poderosos não respeitam as normas que dizem defender. Surge assim o desprezo por quem manda, o desprezo dos humildes pelos poderosos.

A estratégia de denúncia não consiste em apresentar os superiores como desonestos, mas como idiotas e estúpidos. A estratégia burlesca desvaloriza o desprezo, que a tolera, de forma mais ou menos paciente, desde que não coloque em perigo o seu poder, e serve de defesa aos humildes que, desta forma, negam à insolência dos poderosos a capacidade de ofender.

O anticlericalismo dos contos tradicionais é desta natureza. O “cura” rural, personagem secundário dentro do sistema clerical, mas próximo e omnipresente na vida tradicional, representação concreta do poder absoluto, é o objecto preferido da burla que surge do ressentimento que sentem os subjugados e que, de alguma forma, os liberta desse ressentimento ao desprezar aqueles que os desprezam.

O quadro geral em que se desenvolvem e situam os contos é a Terra de Miranda ou, pelo menos, num espaço rural e geográfico que um mirandês pode entender como próprio. São abundantes, por exemplo, as referências a uma sociedade agrícola em que a agricultura, a criação de gado e a pastorícia constituíam as actividades principais. Por outro

lado, para aumentar o realismo, o contador não hesita em vestir as suas narrativas com um selo de veracidade, recorrendo à toponímia ou incluindo-se ele próprio como personagem.

Finalmente, é preciso dizer que estes contos estão documentados noutros lugares e noutras línguas. Por isso, não podemos dizer que sejam que sejam característicos da Terra de Miranda. O que aqui encontramos são versões mirandesas de contos universais. Contudo, podemos dizer que estas narrativas têm rasgos locais, alusões a realidades extralinguísticas, pessoas, lugares ou coisas da terra, que lhes conferem uma roupagem suficiente para que possam ser considerados, com toda a justiça, como contos mirandeses.

Contos 1 – *Culache frates*

Informante: Clementina Rosa Afonso

Local de recolha: Freixenosa / Freixiosa

Data: Dezembro de 2003

Ua beç un home, un tiu, tenie un garoto i siempre fui pa l pie de l cura, pa l'eigreja, i habien roubado, l pai de l garoto, ua baca, i tenie-la nun quarto assi beixico guardada i diç-le l garoto:

- Á tiu cura, miu pai roubo-bos la baca i ten-la alhi nun quarto beixico.

I diç-le assi:

- Anton manhana, bás a chubir alhi al púlpito i bás a dezir que tou pai que me ten la baca, que me la roubou.

Diç:

- Si, si!

Soutro die, na missa i diç anton l cura, diç:

- Há un menino que bai subir ao púlpito, que da boca dos inocentes sabem-se as verdades. Sobe ali ao púlpito, meu menino e falas a verdade.

I diç l garoto:

- Eu subi aqui a este púlpito para falar la berdade, as mulheres stan prenhasas son do senhor abade e as que não, diç que há-de amprenhar daqui ao San Joan.

L cura birou i diç assi:

- Culache frates, nun se faç caso de rapazes.

Tradução

Era uma vez um homem, um tipo, que tinha um miúdo que andava sempre na igreja à volta do padre, e tinham roubado uma vaca ao pai do garoto e tinham-na escondida num quarto baixinho, e disse o gaiato:

- Ó Senhor Padre, o meu pai roubou-lhe uma vaca e tem-na guardada num compartimento baixinho.

E disse-lhe o padre:

Então amanhã vais subir ali ao púlpito e vais dizer que o teu pai tem a minha vaca, que me roubou.

Disse o miúdo:

- Sim sim!

No dia seguinte, na missa, disse então o padre:

- Há um menino que vai subir ao púlpito, que da boca dos inocentes sabem-se as verdades. Sobe ali ao púlpito, meu menino, e falas a verdade.

E disse o garoto:

- Eu subi aqui a este púlpito para falar a verdade: as mulheres que estão prenhas são do senhor abade e as que não estão, diz que as há-de emprenhar daqui até ao S. João.

O padre voltou-se e disse assim:

- Culache frates, não se faz caso de rapazes!

Conto 2 – *L sermon*

Informante: Angélica Ascensão Bárbolo

Local de recolha: Picuote / Picote

Data: Dezembro de 2000

Era ua beç un cura que tenie que ir a pregar un sermon i nun sabie quei habie d'ir a dezir. I apuis diç q'iba por un camino alantre i diç que biu un cuco nun nebro. Apuis chegou mais alantre i diç que bou ua culuobra stendida pu la tierra. Chegou mais alantre diç que biu un coneilho a scarbar na tierra. Chegou mais alantre que biu ua cabeça d'un burro qualquiera chena de cocos. I adepus chegou a l'eigreja i fui anton a pregar l sermon i apuis ye que diç:

- Es de cuco in trampo; es de serpente in lapa; es de rapa enterra, es de cocos en carabela!

I adepus diç que le diç assi la gente:

- Ui, que sermon tan baliente!

Tradução

Era uma vez um padre que tinha que ir pregar um sermão i não sabia o que havia de dizer. E depois diz que ia por um caminho adiante i diz que viu um cuco num zimbros. Depois chegou mais à frente e diz que viu uma cobra estendida pela terra. Chegou mais à frente diz que viu um coelho a esgaravatar na terra. Chegou mais à frente que viu uma cabeça dum burro qualquer cheia de bichos. E depois chegou à igreja e fui entao a pregar o sermão e depois é que diz:

- Es de cuco in trampo; es de serpente in lapa; es de rapa enterra, es de cocos en carabela!

E depois diz que lhe diz assim a gente:

- Ui, que sermão tão valente!

Conto 3 – *L cochino i l diabo*

Informante: Angélica Ascensão Bárbolo

Local de recolha: Picuote / Picote

Data: Dezembro de 2000

Era ua beç un padre diç que fui pa l'eigreja i lhebaba ua criada i chegórun al pie de la pila d'auga benta i que mirou pa l altar i diç l cura que le diç pa la criada:

- Stá l diabo deitado ne l altar. Diç, tu quedas eiqui i you bou alhá. Se se metir comigo tu solo dizes assi: amen, amen, amen.

De maneiras que la criada quedou adonde l cura la mandou deixar, quedar i el seguiu pa l altar.

Chegou, quei era, un cochino. Staba anton un cochino deitado ne l altar. L cochico çque l biu a el scamugiu-se i scapou i abeixou para baixo.

Por donde s'habie de meter? Por an baixo de las piernas de l cura. Cunforme se metiu, l cochino scapou cun l cura an riba de l cochico. I apuis el ye que iba dezindo:

- Ai que me levam! Ai que me levam!

I anton la criada staba por fuora:

- Amen, amen, amen!

Até que apuis l cochico tanto andubo, tanto andubo, que dou ua birabulta i que atirou cun l cura ne l chano i l cochino scapou. I apuis que fui pa la criada:

- Anton nun sabies ir alhá quando me biste?

- You solo dixei l que tu me mandeste dezir. Solo me mandeste dezir “amen, amen, amen”, you “amen” dixei.

Tradução

Era uma vez um padre diz que foi para a igreja e levava uma criada e chegaram ao pé da pia de água benta e que olhou para o altar e diz que o padre que lhe diz para a criada:

- Está o diabo deitado no altar! Diz, tu ficas aqui e eu vou lá. Se se meter comigo tu só dizes assim: amen, amen, amen.

De maneira que a criada ficou onde a criada a mandou deixar, ficar e ele seguiu para o altar.

Chegou, o que era, um porco. Estava então um porco deitado no altar. O porco asism que o viu a ele, fugiu, escapou e desceu para baixo.

Por onde se havia de meter? Por baixo das pernas do padre. Assim que se metiu, o porco escapou com o padre em cima dele. E depois ele que ia dizendo:

- Ai que me levam, ai que me levam!

E então a criada estava por fora:

- Amen, amen, amen.

Até que depois o porco tato andou, tanto andou, que deu uma reviravolta e atirou com o padre no chão e o porco fugiu. E depois que foi para a criada:

- Então não sabias ir lá quando me viste?

- Eu só disse o que tu me mandaste dizer. Só me mandaste dizer “amen, amen, amen”, eu “amen” disse.

Referências bibliográficas

ALVES, António Bárbolo (2007) *Palavras de identidade da terra de Miranda. Uma abordagem estatística pragmática de contos da literatura oral mirandesa*. Porto: Publicações Pena Perfeita.

ALVES, António Bárbolo (coord.) (1999) *Lhiteratura oral mirandesa*. Recuôlha de textos an mirandés. Porto: Granito Editores.

BAUTISTA RODRÍGUEZ, J. (2020) “El cuento Mariquita triqui traca (ATU 1730C* y el romance de La mujer del molinero y el cura: cultura popular, anticlericalismo e biopolítica”, *Boletín de Literatura Oral*, 10, 87-108.

BOUVIER, Jean Claude (1992) «La notion d'ethnotexte», in *Les voies de la parole – Ethnotextes et littérature orale, approches critiques*, Les cahiers de Salagon 1, Publications de l'Université de Provence, 12-21.

BOUVIER Jean-Claude e RAVIER, Xavier (1976) «Projet de recherche interdisciplinaire sur les ethnotextes au sud de la France», in *Le monde alpin et rodhannien. Revue régionale d'ethnologie*, Grenoble, 1-2, 207-212.

CARO BAROJA, Júlio (1980) *Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español*, Madrid: Istmo.

M. ESPINOSA, Aurelio (1988) *Cuentos populares de Castilla y León*. Madrid: Consejo superior de Investigaciones Científicas.

MARTINS, Duarte M. M. (2005) *Cuntas de curas de la tradición oral mirandesa*, Lisboa: Apenas Livros.

MOURINHO, António Maria (2007) *Ditos dezideiros. Refranes i probérbios mirandeses*, Miranda do Douro: Centro de Estudos António Maria Mourinho.

LORENZO VÉLEZ, Antonio (1997) *Cuentos anticlericales de tradición oral*, Valladolid: Ámbito Ediciones.

MUCHEMBLED, Robert (2000) *Une histoire du diable – XIIe-XXe siècle*. Paris : Editions du Seuil.

ROZA DE AMPUDIA, Aurelio del Llano (1925) *Cuentos asturianos: recogidos de la tradición oral*, Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos

THOMPSON, Stith; Antti Aarne (1966) *Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends*. Bloomington: Indiana University Press.

THOMPSON, Stith (1972) *El cuento folklórico*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

